

令和5年度 卒業論文

押弦位置の変更によるギター初心者向け簡略化
タブ譜の生成

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

瀬川日向

2024年2月 提出

概 要

本稿では、ギター単旋律に対して、ビタビアルゴリズムを適用することで簡略化されたタブ譜を出力するシステムの作成を試みる。難しいメロディは初心者が練習するモチベーションを下げることがある。原曲に近いメロディで、弾きやすく音高を変化させることで、初心者の練習のモチベーションを維持することが期待できる。

過去の研究では、HMMを使用し、押弦位置を移動距離を最小化してタブ譜を生成する研究や、遺伝的アルゴリズムを使用し、押弦可能な位置でのタブ譜生成の研究、コードとキーの進行から、ギターソロタブ譜を生成する研究は行われていたが、タブ譜が表すメロディを簡略化は行われていなかった。また、メロディ簡略化の研究は過去に行われているが、西洋古典音楽やピアノの練習用楽譜に対する簡略化であった。そのため、ギターのタブ譜における簡略化は行われていなかった。

本研究では、演奏しにくさを表す「演奏コスト」と原曲からの乖離を表す「メロディ改変ペナルティ」を定義し、その和が最小になる押弦位置の時系列をビタビアルゴリズムで探索する。本手法により弾きやすさを考慮したタブ譜が得られることで、初心者がモチベーションを下げずに練習できることが期待される。

提案手法のほかに、PyGTTMに基づく手法と表拍の音符の押弦位置に合わせる手法でのタブ譜生成も行い比較する。使用したデータは16分音符の連続している、動きの速いタブ譜を2つ使用した。

実験結果から、提案手法では、PyGTTMに基づく手法と表拍の音符の押弦位置に合わせる手法と比べ、移動距離の少ないタブ譜が生成された。また、提案手法で出力したタブ譜では、スケール外の音符が0になり、全てスケール内の音符が

ii

出力された。

目 次

目 次	iii
図目次	v
表目次	vii
第1章 序 論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	1
1.3 構成	2
第2章 関連研究	3
2.1 タブ譜生成の研究	3
2.2 メロディ簡略化の研究	3
第3章 システム	5
3.1 システム概要	5
3.2 MusicXML データの読み込み	5
3.3 メロディ簡略化のモデル化	5
3.3.1 演奏コスト	6
3.3.2 メロディ改変ペナルティ	7
3.3.3 動的計画法による探索	7

3.4	タブ譜の出力	7
第4章	実 験	9
4.1	実験方法	9
4.2	実験結果	9
4.2.1	MotorMan の結果, 考察	12
4.2.2	Scarified の結果, 考察	16
4.2.3	二つの結果を通じた考察	19
第5章	結 論	21
5.1	結 論	21
5.2	今後の展望	22
	参考文献	23

目 次

4.1	入力に使用したタブ譜	12
4.2	提案手法	12
4.3	PyGTTM に基づく手法	13
4.4	表拍の押弦位置に合わせる手法	13
4.5	入力に使用したタブ譜	16
4.6	提案手法	16
4.7	PyGTTM に基づく手法	17
4.8	表拍の押弦位置に合わせる手法	17

表 目 次

4.1	弦移動の変化	10
4.2	フレット移動の変化	10
4.3	スケール外の音符数	11
4.4	音符の変化数	11

第1章 序 論

1.1 本研究の背景

ギターの練習をする際に、タブ譜を使用することが多いと考えられる。特に、初心者によるギターソロ練習では、タブ譜の存在は不可欠である。しかし、タブ譜を入手できたとしても、難しいフレーズが演奏できるようになるのは簡単ではない。そのため、初心者のモチベーションを下げてしまうことがある。簡略化したメロディに変換することで、初心者の練習モチベーションの維持に繋がると考えた。

これまでに、与えられたメロディからタブ譜を生成する研究 [1][2][4] や、メロディの簡略化の研究 [3][5][6][7][8] は行われてきた。しかし、タブ譜が表すメロディの簡略化や、ギターにおける弾きやすさを考慮することは行われていなかった。

我々は以前、単旋律の楽譜に対して隠れマルコフモデル (HMM) を適用することで与えられた旋律を簡略化したタブ譜を生成するシステムを試作した [9]。しかし、拍子まで考慮した簡略化も行っていなかった。

1.2 本研究の目的

本研究では、ギターの単旋律タブ譜に対して、ビタビアルゴリズムを適用し、簡略化されたタブ譜を出力するシステムの作成を行う。簡略化されたタブ譜を出力するために、演奏しにくさを表す「演奏コスト」と、原曲からの乖離を表す「メロディ改変ペナルティ」を定義する。裏拍の音符に遷移する場合、表拍の音符の押弦位置と違う押弦位置であった場合は、演奏コストを高く設定する。和が最小に

なる押弦位置の時系列をビタビアルゴリズムを用いて求めることで、メロディを簡略化する。

1.3 構成

本論文の構成を述べる。第2章では本研究の関連研究について述べる。主に、タブ譜生成の研究と、メロディ簡略化の研究について述べる。第3章では、本研究の提案手法について述べる。第4章では、実験とその結果、考察について述べる。第5章では、本研究の結論と今後の展望について述べる。

第2章 関連研究

2.1 タブ譜生成の研究

これまで、与えられたメロディからタブ譜を生成する研究は行われてきた。

Hori らの研究 [1] では、Hidden Markov Model(HMM) を使用し、初心者の視点からは最も難しい動作を簡単にすることに焦点を置くことで、押弦位置の移動距離を最小化して、タブ譜を生成した。

また、D.R Tuohy らの研究 [2] では、楽譜から、遺伝的アルゴリズムを使用して、ギターフレットボード上での音符の配列を最適化し、実際に人間の演奏できるタブ譜を生成した。この研究では、人間によって転写されたタブ譜と高い一致性の維持したタブ譜が生成された。

Matt らの研究 [4] では、入力されたコードとキーの進行から、ギターソロタブ譜を生成した。この研究では、フレーズの境界、リズム、指板位置を確率的枠組内で割り当て、フレーズ中と終了時のコードトーンへの好みという2つのユーザがしてするパラメータによってコードトーンを導いた。

しかし、これらの研究ではタブ譜が表すメロディを簡略化は行われていなかった。

2.2 メロディ簡略化の研究

これまで、メロディを簡略化する研究は行われてきた。

Ryan Groves の研究 [3] では、確率文脈自由文法(PCFG) を使用し、西洋古典音楽のメロディにおける旋律の簡略化を行った。この研究では、与えられたメロディ

の構造的な要素を特定し、それに基づいて旋律の簡略化を行った。

また、福田らの研究 [5] では、手本となる楽譜を与え、ユーザの演奏ミスのデータを蓄積し、苦手な傾向を判断することで、該当箇所の楽譜をユーザの演奏レベルにあった楽譜の簡略化を行った。

曾我らの研究 [6] では、テンポ推定、小節推定、打楽器の発音検出を行い、初心者が難しいと感じるフレーズやテンポを減らすことに重点を置くことで、ドラムの音響信号から簡略化されたドラム譜を生成した。

平田らの研究 [7][8] では、音楽理論 GTTM に基づいて、旋律のタイムスパン簡約を行っている。どちらの研究でも、楽曲を分析し、タイムスパン木に基づいた旋律の簡約を使用している。しかし、これら研究では、重要な音以外の簡約であり押弦による難易度を考慮していないため、ギターの弾きやすさについての簡略化は行われていなかった。

これらの研究ではメロディの簡略化のみ行っているため、本研究では、ギターの弾きやすさについて焦点を当てる。

我々は以前、単旋律の楽譜に対して、HMM を適用することで、与えられたメロディを簡略化したタブ譜の生成を試みた [9]。結果として、動きの大きい箇所では音高を変化させ、押弦位置の移動の少ないタブ譜が出力された。しかし、この研究では押弦位置の移動距離のみを考慮し、拍子まで考慮した簡略化は行われていなかった。

第3章 システム

3.1 システム概要

本システムは、単旋律のタブ譜を入力とし、ビタビアルゴリズムを用いて簡略化したメロディのタブ譜を生成する。ビタビアルゴリズムでは、演奏コストとメロディ改変ペナルティを求め、その和が最小になるように、押弦位置の軌跡を求める。

3.2 MusicXML データの読み込み

単旋律が記載された MusicXML 形式のタブ譜が入力されると、各音符の押弦位置系列 $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ に変換される。ここで、 n 番目の音符の押弦位置 x_n は、弦番号 $s_n (= 0, 1, 2, \dots, 5)$ とフレット番号 $f_n (= 0, 1, 2, \dots, 20)$ を組み合わせて、 $x_n = s_n + 6f_n$ と定義する。また、各音符が表拍か裏拍かの情報も取得する。

3.3 メロディ簡略化のモデル化

出力すべき簡略化されたメロディは、元のメロディと同じ音符数およびリズムを持つと仮定し、その押弦位置系列を $\{x'_1, x'_2, \dots, x'_N\}$ で表す。入力メロディと同様、 n 番目の音符の押弦位置 x'_n は、弦番号 s'_n とフレット番号 f'_n を使って $x'_n = s'_n + 6f'_n$ と定義する。

本研究で構築するシステムでは、元のメロディにある程度似ていて、かつ、押弦位置の移動が縮小されたメロディを出力する。特に、裏拍では押弦位置の移動に対するペナルティを極めて大きい値にすることで、表拍でしか音高が変化しないメロディに変換する。

3.3.1 演奏コスト

演奏コストは、押弦位置の大きな移動による演奏の難しさを表す。裏拍での音高の移動を抑制するため、表拍と裏拍とで異なるコストを設定する。開放弦は使わないことを仮定しているため、開放弦を表す押弦位置への移動に対しても、大きなコストを与える。

(i) x'_n が表拍の場合

x'_n から x'_{n+1} への演奏コストを次のように定義する。

$$C(x'_{n+1}|x'_n) = \begin{cases} \alpha & (|f'_n - f'_{n+1}| > 3) \\ \alpha & (f'_{n+1} = 0) \\ 10000 & (|s'_n - s'_{n+1}| = 3), \\ 7500 & (|s'_n - s'_{n+1}| = 2, |f'_n - f'_{n+1}| = 2, 3) \\ 5000 & (|s'_n - s'_{n+1}| = 2, |f'_n - f'_{n+1}| = 1) \\ 1000 & (|s'_n - s'_{n+1}| = 2, f'_n = f'_{n+1}) \\ 400 & (|s'_n - s'_{n+1}| = 1, |f'_n - f'_{n+1}| = 2, 3) \\ 200 & (|s'_n - s'_{n+1}| = 1, |f'_n - f'_{n+1}| = 1, 0) \\ 50 & (s'_n = s'_{n+1}, |f'_n - f'_{n+1}| = 2, 3) \\ 0 & (s'_n = s'_{n+1}, |f'_n - f'_{n+1}| = 1, 0) \end{cases}$$

α は十分に大きい正の値とする（現在の実装では 10^{10} ）.

(ii) x'_n が裏拍の場合

x'_n から x'_{n+1} への演奏コストを次のように定義する.

$$C(x'_{n+1}|x'_n) = \begin{cases} \alpha & (x'_n \neq x_n) \\ 0 & (x'_n = x_n) \end{cases}$$

3.3.2 メロディ変更ペナルティ

メロディ変更ペナルティは、出力されるメロディが元のメロディとどれだけ異なるかを表す. x'_n に対するメロディ変更ペナルティ $P(x'_n|x_n)$ を次式により定義する.

$$P(x'_n|x_n) = \begin{cases} \alpha & (x'_n \neq x_n) \\ 0 & (x'_n = x_n) \end{cases}$$

3.3.3 動的計画法による探索

次の値を最小化する $\{x'_1, x'_2, \dots, x'_N\}$ を探索する.

$$S = \left\{ \sum_{n=1}^{N-1} (P(x'_n|x_n) + C(x'_{n+1}|x'_n)) \right\} + P(x'_N|x_N)$$

この探索は、動的計画法を用いて行うことができる.

3.4 タブ譜の出力

前節の方法で求めた $\{x'_1, x'_2, \dots, x'_N\}$ を MusicXML データに書き込み、タブ譜として出力する.

第4章 実 験

4.1 実験方法

本実験では、「Racer X」の、MotorManと Scarified, Mr. BigのDaddy, Brother, Lover, Little Boy, Stevie RayのScuttleButtin', Red Hot Chili PeppersのUnder The Bridgeの計5曲を使用した。

16分音符が連続しており、左手の動きが早いメロディとなっている。Youtubeに投稿されていたタブ譜を、自分でMusicXMLにし、入力に使用した。

本実験では、比較のためにPyGTTMに基づく手法と、表拍の音符の押弦位置に合わせる手法でのタブ譜の出力も行う。

PyGTTMに基づく手法では、PyGTTM[10]を用いてタイムスパン木を作成し、16分音符が連続している場合、セカンダリーノードの音符の押弦位置を、プライマリーノードの音符の押弦位置に合わせる。

表拍の音符の押弦位置に合わせる手法では、単純に16分音符が連続している場合、裏拍の音符の押弦位置を、表拍の音符の押弦位置に合わせる。

4.2 実験結果

全楽曲の、弦の移動距離が2以上ある箇所の数、フレットの移動距離が3以上ある箇所の数、スケール外の音符数、各メロディの全体の音符数、変化した音符数を表にまとめる。

表 4.1: 弦移動の変化

曲名	弦移動 2 以上の数			
	入力	提案手法	PyGTTM	表拍
MotorMan	5	3	11	9
Scarified	9	1	3	3
Daddy,Brother, Lover, Little Boy	3	0	1	1
ScuttleButtin'	9	1	3	3
Under The Bridge	7	2	4	6

表 4.2: フレット移動の変化

曲名	フレット移動 3 以上の数			
	入力	提案手法	PyGTTM	表拍
MotorMan	22	4	11	12
Scarified	49	7	13	4
Daddy,Brother, Lover, Little Boy	13	2	5	5
ScuttleButtin'	8	1	2	3
Under The Bridge	7	2	6	4

弦の移動距離が 2 以上ある箇所の数, フレットの移動距離が 3 以上ある箇所の数, スケール外の音符数, 各メロディの全体の音符数, 変化した音符数を表 4.1, 表 4.2, 表 4.3, 表 4.4 に示す.

表 4.1 を参照すると, 提案手法では全曲で弦移動が 2 以上の箇所を 2 カ所以上減らせていることがわかる. また PyGTTM に基づく手法, 表拍の押弦位置に合わせる手法よりも減らせている箇所が多いことがわかる.

表 4.2 を参照すると, 提案手法では全曲で PyGTTM に基づく手法, 表拍の押弦位置に合わせる手法よりも, フレット移動が 3 以上の箇所を減らせていることが

表 4.3: スケール外の音符数

曲名	スケール外の音符数の変化			
	入力	提案手法	PyGTTM	表拍
MotorMan	5	0	7	6
Scarified	28	0	32	30
Daddy,Brother, Lover, Little Boy	13	0	17	17
ScuttleButtin'	1	0	0	0
Under The Bridge	7	0	7	6

表 4.4: 音符の変化数

曲名	音符の変化数			
	全体の音符数	提案手法	PyGTTM	表拍
MotorMan	64	38	30	32
Scarified	64	39	31	32
Daddy,Brother, Lover, Little Boy	25	16	12	12
ScuttleButtin'	33	13	10	11
Under The Bridge	50	19	13	17

わかる。

表 4.3 を参照すると、提案手法では全曲でスケール外の音符数が 0 になっていることがわかる。PyGTTM に基づく手法、表拍の押弦位置に合わせる手法では、MotorMan, Scarified,Daddy,Brother, Lover, Little Boy で、スケール外の音符数が増えていることがわかる。

表 4.4 を参照すると、提案手法では、MotorMan, Scarified, Daddy,Brother, Lover, Little Boy で、半分以上の音符が変更されていることがわかる。PyGTTM に基づく手法、表拍の押弦位置に合わせる手法では最大でも半分の音符が変更されてい

ることがわかる.

本実験では、「Racer X」の、MotorMan と Scarified の2曲について深く考察していく.

4.2.1 MotorManの結果, 考察

Figure 4.1 shows two systems of guitar tabs for the song MotorMan. The top system consists of three staves (T, A, B) with fret numbers: 13-10, 11-10, 15-12, 13, 18-17, 18, 17-12, 13, 12-15, 17-13, 15, 14-16, 15, 15-19-15-12, 13, 14-11, 12, 14. The bottom system also consists of three staves (T, A, B) with fret numbers: 8-5, 6, 10-6, 6, 7-9, 8, 8-12-8, 12, 11, 10-15, 15, 15-18-18-17, 17, 18, 19, 19-16, 17. A tempo marking $\text{♩} = 120$ is located below the first system.

図 4.1: 入力に使用したタブ譜

Figure 4.2 shows two systems of guitar tabs for the song MotorMan. The top system consists of three staves (T, A, B) with fret numbers: 10-10, 10-10, 12-12, 13-13-13-13-13-13-13-13, 12-12, 13-13, 15-15-15-15, 15-15-12-12, 13-13, 12-12-12-12. The bottom system also consists of three staves (T, A, B) with fret numbers: 9-9, 6-6-5-5-6-6-8-8, 8-8-8-8, 9-9, 12-12, 13-13-15-15, 15-15-17-17, 17-17, 17-17, 17-17. A tempo marking $\text{♩} = 120$ is located below the first system.

図 4.2: 提案手法

図 4.3: PyGTTM に基づく手法

図 4.4: 表拍の押弦位置に合わせる手法

本手法と PyGTTM に基づく手法の比較, 考察

入力に使用したタブ譜を図 4.1 に示す. 本手法を用いて生成したタブ譜を図 4.2 に示す. 次に, PyGTTM を適用させて押弦位置を変化させたタブ譜を図 4.3 に示す. 表拍の押弦位置に合わせたタブ譜を図 4.4 に示す.

図 4.1, 図 4.2 を参照すると, 本手法では, 元のメロディより, 弦の移動距離が 2 以上ある箇所を 2 か所減らしていることがわかる. またフレットの移動距離が 3 以上ある箇所は 18 か所減らしていることがわかる. これは裏拍である場合や, 弦

の移動が2以上である場合、フレットの移動が3以上である場合に演奏コストを高く設定した結果だと考えられる。一方、図4.3を参照すると、PyGTTMに基づく手法では、弦の移動距離が2以上ある箇所が11か所あり、元のメロディより6か所多くなった。また、フレットの移動距離が3以上ある箇所は11か所であり、本手法に比べると7か所多いという結果になった。

PyGTTMを用いた簡略化では、タイムスパン木を取得し、親子関係である音符に対して、セカンダリーノードの音符の押弦位置を親の音符の押弦位置に設定している、そのため、弦やフレットの移動距離に焦点を置いていないため、本手法に比べると、移動距離の多い結果になったと考えられる。また、PyGTTMに基づく手法では、二小節目の最初の4つの音符で裏拍の音符の押弦位置が表拍の音符の押弦位置が一致していない。

これは、裏拍である音符が、次の音符のプライマリーノードである場合に、裏拍の音符の押弦位置が表拍の音符の押弦位置が一致しない。そのため、タイムスパン木の形によって、16分音符が連続しているメロディでは、左手の動きが複雑になることがあると考えられる。このことから、移動距離の観点では、本手法の方が、PyGTTMに基づく手法よりも演奏しやすいと考えられる。

また、スケール外の音符の数が、入力に使用したタブ譜では、5個あったのに対し、本手法では0個になっている。しかし、PyGTTMに基づく手法では、7個になっている。これは、タイムスパン木を作成した際に、プライマリーノードがスケール外の音符であり、セカンダリーノードがスケール内の音符であるため、変更され、スケール外の音符が増加したと考えられる。このことから、PyGTTMに基づく手法に比べ、本手法の方が違和感をあまり感じずに練習することができると考えられる。

次に、本手法では変化した音符の数が38個であり、半分以上の音符が変化している。PyGTTMに基づく手法では、変化した音符の数は30個であり、本手法よりも低い値となった。PyGTTMに基づく手法で変化する量は、最大でもタイムス

パン木の半分、つまり全体の音符数の半分であるため、本手法に比べ、変化率は下がることが考えられる。

本手法と表拍の押弦位置に合わせる手法の比較, 考察

図 4.1, 図 4.4 を参照すると、表拍の押弦位置に合わせる手法では、弦の移動距離が 2 以上ある箇所が 9 か所あり、元のメロディより 4 か所多くなった。またフレットの移動距離が 3 以上ある箇所は 12 か所であり元のメロディより 10 か所減らせていることがわかる。

表拍の押弦位置に合わせる手法では、裏拍の音符の押弦位置を、表拍の音符の押弦位置に合わせているだけであるため、PyGTTM に基づく手法同様に、移動距離に焦点を置かずに押弦位置を変化させている。そのため、本手法と比較をすると、表拍の押弦位置に合わせる手法の方が、移動距離の多い結果になったと考えられる。このことから、移動距離の観点では、本手法の方が、表拍の押弦位置に合わせる手法よりも演奏しやすいと考えられる。

表拍の音符の押弦位置に合わせる手法では、スケール外の音符が 6 個と、入力に使用したタブ譜よりも 1 個増加した。これは、4 小節目の 16 拍目が A から、15 拍目の C[#] に変更されている部分である。本実験で使用した曲の調は F メジャーであるため、C[#] はスケール外である。

このように、表拍の音符がスケール外の音符であると、裏拍の音符がスケール内であっても変更されてしまう。本手法では、15 拍目、16 拍目が A に変更されていることから、表拍、裏拍ともに、スケール内の音符が出力される。

表拍の押弦位置に合わせる手法では、半分の音符の押弦位置が変化しており、左手の動かす回数も半分程度減っていると考えられる。よって本手法よりも、左手の動かす回数は減らせているが、移動距離は大きいメロディになったと考えられる。

4.2.2 Scarifiedの結果, 考察

図 4.5: 入力に使用したタブ譜

図 4.6: 提案手法

3

♩ = 120

図 4.7: PyGTTM に基づく手法

♩ = 120

3

図 4.8: 表拍の押弦位置に合わせる手法

本手法と PyGTTM に基づく手法の比較, 考察

入力に使用したタブ譜を図 4.5 に示す. 本手法を用いて生成したタブ譜を図 4.6 に示す. 次に, PyGTTM を適用させて押弦位置を変化させたタブ譜を図 4.7 に示す. 最後に, 表拍の押弦位置に合わせたタブ譜を図 4.8 に示す.

図 4.5, 図 4.6 を参照すると, 裏拍の音符の押弦位置が, 表拍の音符の押弦位置と同じになっている. また, 9 か所あった弦移動が 2 以上の箇所を, 1 か所に, 49 か所あったフレット移動が 3 以上の箇所を 7 か所に減らすことができた. しかし, 移動を減らすことはできたが, 2 小節目と 4 小節目で, 同じ押弦位置が 6 回連続している箇所があり, 入力に使用したタブ譜の同じ場所と比較をすると, かなり押弦位置が変更されている. これは入力で使用したメロディで, 同じ弦を押さえながら 3 フレットの移動になっているため, 移動のない結果が出力されたと考えられる.

次に, 図 4.7 を参照すると, 全体的に表拍の音符と裏拍の音符の押弦位置が同じになっているが, 一部あっていない部分がある. タイムスパン木を取得した際に, 裏拍の音符が, 次の音符の親となっていることが考えられ, このようになっている時は演奏はしにくいことが考えられる.

9 か所あった弦移動が 2 以上の箇所を, 3 か所に, 49 か所あったフレット移動が 3 以上の箇所を 13 か所に減らすことができた. しかし, 本手法と比較をすると弦, フレットの移動はともに多くなった. 表拍の音符と裏拍の音符の押弦位置が一致していないことや, 移動が大きいことは考慮すると, PyGTTM に基づく手法よりも, 本手法の方が演奏しやすいことが考えられる.

本手法では半分以上の音符が変更されていることから, 元のメロディに類似しているとは言えないことが考えられる. しかし, PyGTTM に基づく手法では半分以上の変化数であり, 本手法に比べると元のメロディに類似していると考えられる. よって, 本手法の方が, PyGTTM に基づく手法よりも, 弾きやすいが元のメロディには類似していないと考えられる.

本手法と表拍の押弦位置に合わせる手法の比較, 考察

図 4.5, 図 4.8 を参照すると, 裏拍の音符の押弦位置が, 表拍の音符の押弦位置と同じになったことで, 左手の移動を少なく出来ていることがわかる. フレットの移動距離が 3 以上ある箇所数は 4 か所と, 本手法よりも 3 か所少なく出来ていることも分かる. 特に, 二小節目では, 19 フレットの 1~3 弦をセーハで抑えることで, 左手の移動をなくすこともできると考えられる. このように, 曲全体を通して, セーハを使用することで, 左手の移動量を入力に使用したタブ譜よりも減らせることが考えられる.

表拍の音符の押弦位置に合わせる手法では, 変化数は本手法よりも低い値となった. このことから, 元のメロディに, 本手法よりも近いことが考えられる.

以上のことから, 本実験のメロディでは, 本手法よりも, 表拍の音符の押弦位置に合わせる手法の方が, 元のメロディよりも近いことが考えられる. しかし, 移動量の面では, 本手法の方が, 表拍の音符の押弦位置に合わせる手法の方よりも少ないため, 弾きやすいことが考えられる.

4.2.3 二つの結果を通じた考察

二つの結果を通じて, 提案手法では PyGTTM に基づく手法, 表拍の押弦位置に合わせる手法よりも, 弦とフレットの移動をどちらも減らすことができた.

特に, 表 4.3 を参照すると, 提案手法では全ての楽曲でスケール外の音符が出力されることはなかった. これは, 演奏コストの設定で大きな移動に対するコストを大きくした結果が現れたと考えられる.

PyGTTM に基づく手法では, どちらの結果も, 表拍の押弦位置と, 裏拍の押弦位置が完全一致しておらず, 動きが複雑になっていることがわかる. 得られたタイムスパン木から, 裏拍の音符が重要であると判断されると, 表拍の押弦位置と裏拍の押弦位置が一致せず, 複雑な動きになることが考えられる. 表拍の押弦位

置に合わせる手法では、どちらの結果も動きは複雑になっていないことがわかる。また、元のメロディにも類似していると考えられる。しかし、移動距離が大きくなっている箇所も見られ、初心者にとっては難しくなっていることも考えられる。

第5章 結論

5.1 結論

本研究では、ビタビアルゴリズムを使用することで単旋律タブ譜から、弾きやすいようにタブ譜を生成するシステムを試作した。また、PyGTTMに基づく手法と、表拍の押弦位置に合わせる手法で、提案手法との比較実験を行った。

提案手法では、押弦位置の変化が多いメロディであっても、比較的押弦位置の移動の小さなメロディに変更して練習することが可能となった。また、スケール外の音符数を0にすることができた。しかし、PyGTTMに基づく手法と、表拍の音符の押弦位置に合わせる手法では、入力されたメロディよりもスケール外の音符が増えた。

PyGTTMを用いて簡略化したタブ譜と、裏拍の音符の押弦位置を表拍の音符の押弦位置に変更したタブ譜との比較を行った。PyGTTMに基づく手法では、得られたタイムスパン木の形によって、動きが複雑になることがあることがわかった。表拍の音符の押弦位置に合わせる手法では、表拍の音符がスケール外である場合、裏拍の音符もスケール外となってしまう、違和感のあるメロディになる可能性があることがわかった。また、どちらの手法でも、移動距離に関する簡略化ではないため、出力されるメロディの一部では、移動の大きい部分が見られた。

5.2 今後の展望

まだ様々な課題が残されている。まず、簡略化によって変化したメロディと元のメロディを比較し、どの程度類似しているのか調査する必要がある。本研究では、押弦位置の移動距離の変化量だけに焦点を当てて、実験を行った。本研究の本来の目的である、音高を変化させ、フレーズの習得を容易にさせるためには、元のメロディにある程度類似している必要がある。また、実際に実験結果から得られたメロディが弾きやすいのか調査する必要がある。そのためには、ギター上級者に実際に演奏してもらい、弾きやすいのかを判断してもらう必要がある。また、ギター演奏に使うテクニックを考慮する必要がある。そのためには、チョーキングやハンマリング、プリングなどに対するコスト設定が必要になる。

参考文献

- [1] Gen Hori, Shigeki, Sagayama Minimax Viterbi Algorithm for HMM-BASED Guitar Fingering Decision, 17th International Society for Music Information Retrieval Conference (2016)
- [2] D.R Tuohy and W.D. Potter A Genetic Algorithm for the Automatic Generation of Playable Guitar Tablature (2005)
- [3] Ryan Groves Automatic Melodic Reduction Using a Supervised Probabilistic Context-Free Grammar Proceedings of the 17th ISMIR Conference (2016)
- [4] Matt McVicar, Satoru Fukayama, Masataka Goto AutoLeadGuitar: Automatic Generation of Guitar Solo Phrases in the Tablature Space ICSP Proceedings (2014)
- [5] 福田翼, 中村栄太, 糸山克寿, 吉井和佳 楽譜簡略化と自動補完伴奏によるピアノ演奏練習支援システム 情報処理学会研究報告 (2017)
- [6] 曾我蓉司郎, 伊藤克亘 演奏しやすさを考慮した初心者向けドラム譜の自動変換システム 第77回情報処理全国大会 (2015)
- [7] 平田圭二, 能登楓, 山内拓真, 竹川佳成 旋律簡約の定式化に向けて情報処理学会研究報告 (2021)
- [8] 平田圭二, 松田周 パピプーン: GTTMに基づく音楽要約システム 情報処理学会研究報告 (2002)

- [9] 坂井 俊亮, 瀬川 日向, 北原 鉄朗: 初心者のギター練習のためのタブ譜生成の試み インタラクション (2023)
- [10] 山川峻 GTTM 分析器「PyGTTM」の試作, 及び, ディープラーニングによる精度向上の試み 日本大学文理学部情報科学科 卒業論文 (2022)

謝 辞

指導教員である北原鉄朗教授には，本研究を進めるにあたり，手厚いご指導をいただきました。ここに感謝の意を表します。